

Clínica miasmática*

Dres. **Eduardo A. Yahbes**, *Profesor Titular de la AMHA*
Silvia Mercado, *Adscripta a Cátedra de la AMHA*
Claudia Mugliaroli, *Ayudante de Cátedra de la AMHA*

SUMMARY

It is proposed reassessment of the miasmatic clinic developed by Hahnemann and sustained by Allen.

A short description of the stages of the three main miasms is presented, as well as the orientation for their assignation to the medical practice, providing two cases as examples.

KEY WORDS: 1. MIASM 2. PSORA 3. SYCOSIS 4. SYPHILIS 5. CHRONIC, DISEASE

RESUMEN

Se plantea la revalorización de la clínica miasmática desarrollada por Hahnemann y continuada por Allen.

Se presenta una breve descripción de los estadios de los tres principales miasmas y la orientación para su aplicación en la práctica médica, ejemplificándola con dos historias clínicas.

PALABRAS LLAVES: 1. MIASMA 2. PSORA 3. SYCOSIS 4. SYPHILIS 5. ENFERMEDAD, CRONICA.

"Ningún médico que deje de percibir la significación de los miasmas puede pretender ser buen homeópata".

James T. Kent

1 - INTRODUCCION

Una de las grandes dificultades que se nos presenta en el ejercicio de la homeopatía es la que se refiere a la concepción miasmática. Esto se produce por dos factores fundamentales: 1. El desconocimiento del tratado "Doctrina y tratamiento homeopático de las Enfermedades Crónicas" (E.C.) de S. Hahnemann y de las obras de su fiel continuador a nivel clínico, el Dr. H. Allen; y 2. El desarrollo de discursos teóricos, filosóficos y místicos, que se alejan de la clínica.

Hahnemann manifestaba que en el "Organón del Arte de Curar" están los principios generales y las bases teóricas de la homeopatía. En el tratado de las E.C. está la práctica de la doctrina. Este es el complemento necesario del primero.

Recordemos que el maestro Hahnemann en el año 1816 comenzó a investigar desde la bibliografía y la clínica por qué enfermedades curadas por el método homeopático, reapare-

*Trabajo presentado en el 54º Congreso de la LMHI.

cían y se repetían bajo formas más o menos modificadas y con nuevas manifestaciones, incluso cada vez más graves. Señalaba que dichos tratamientos que deberían curar rápida y definitivamente la enfermedad, siguiendo los lineamientos de la ley de la semejanza y de los remedios únicos y dinamizados, no alcanzaba a lograrlo.

Desde ya que hoy en día, todos los homeópatas con una prolongada trayectoria, nos planteamos exactamente el mismo dilema.

En 1827 logró hallar lo que consideró era la causa principal de todas las enfermedades crónicas no venéreas, la denominada PSORA, trastorno constitucional con posibilidad de contagiarse dinámicamente.

Afirma H. Allen en su tratado sobre la Sycosis: "La teoría de los miasmas crónicos, por ser la suma total de las causas de las enfermedades crónicas, se encuentra con dos poderosas fuerzas opositoras; primero, los terapeutas patológicos...; segundo, el de los terapeutas de la sintomatología (los médicos del síntoma), quienes mantienen que la totalidad de los síntomas en un caso dado, debe gobernar al que prescribe cuando hace una selección de medicamentos, independientemente de cualquier miasma crónico que pueda estar detrás de ese agrupamiento".

"Nosotros no atacamos la ley; no puede hacerse ninguna cura fuera de la ley; porque toda ley es fija, eterna e invariable". "Pero creemos que es necesario saber si los fenómenos presentes en un caso dado son de origen sicótico, sifilítico o tuberculoso; porque la totalidad que se agrupe debe ser el conjunto de los síntomas del miasma activo". "De este modo actúan los miasmas crónicos: uno está generalmente activo y mantiene al otro en estado latente".

Afirmaba A. Grosso, uno de los maestros fundadores de nuestra Asociación, "...el remedio necesario para el caso, tiene que ser de la misma índole miasmática, del mismo ritmo, y sólo él será capaz de hacer desaparecer los síntomas en el orden inverso al de su apari-

ción, dejando subsistentes y manifiestos los del miasma latente..." "...el remedio dado por los síntomas del miasma latente o no producirá cambio alguno o podrá traer un serio desajuste en su economía".

Al mejorar el miasma activo por el tratamiento, se va produciendo la activación del latente, o este se hace más evidente. A este fenómeno algunos autores lo denominan "rotación miasmática".

En algunas circunstancias, cuando los síntomas miasmáticos son escasos y los medicamentos que surgen son demasiados, es indudable que el hallazgo del remedio del enfermo se torna dificultoso. En otras, la existencia de una localización o de una exacerbación aguda, ya se trate de un proceso lesional o no, nos señala con claridad cuál es el miasma activo.

Finalmente se hace necesario comentar otra observación de la clínica. Se presentan enfermos con manifestaciones, predominantemente de la esfera mental, que parecen corresponder a un determinado miasma. Sin embargo se trata de una pseudoenfermedad crónica, cuyas alteraciones fueron originadas por factores psicoambientales acontecidos en etapas precoces de la evolución ontogénica, o que continúan incidiendo en la actualidad (parágrafo 77 del Organón).

1.1 - SEMIOTICA HOMEOPATICA

En un trabajo presentado en el LI Congreso de la LMHI en Capri, se consideraba la necesidad de una adecuación de la terminología homeopática con relación a los signos y síntomas miasmáticos, debido a la diferencia de criterio que existe entre distintos autores para considerar a un determinado síntoma como perteneciente a uno u otro miasma.

Desde el punto de vista mental podríamos sintetizar que la Psora aumenta el tenor emocional, la Sycosis pervierte los afectos y la Syphilis lleva a la hipoactividad afectiva e intelectual. De todos modos la modalidad del sín-

ma (emocional, supurativo, doloroso, etc.), y globalidad del cuadro nos posibilitarán acercarnos al miasma en actividad.

Nosotros utilizamos la marcación o seriación miasmática de Hahnemann y Allen, quienes se basaron en las manifestaciones clínicas de las primoinfecciones psóricas, sycósicas y syphiliticas a nivel mental, general y local, y las que aparecían por la supresión de las manifestaciones derivativas a nivel superficial (piel y mucosas) en los estadios secundarios y terciarios. Para Hahnemann sólo puede llegar al estadio terciario en la Sycosis o Syphilis cuando existe una Psora desarrollada. Este es el motivo por el cual insistía tanto en la necesidad de tratar a esta última, luego del tratamiento de las primeras. Como también de la conveniencia del tratamiento inicial de la Psora, cuando está activa.

Consideramos, como Hahnemann que, **NO TODOS LOS SINTOMAS SON MIASMÁTICOS**. En el tratado de E. C. leemos que "la constitución hereditaria y el temperamento del sujeto, el género de vida, la disposición mental, a menudo influenciados por la educación, las insuficiencias orgánicas que predisponen a una menor resistencia favorecen la psora en la elección, en las localizaciones y el modo de expresión que tomará para manifestarse" (párrafos 100 y 103 de E. C., versión española del Repertorio total computarizado).

2 - ESTADIOS MIASMATICOS: ejemplificaremos algunas de las manifestaciones

a. Psora primaria: erupción pruriginosa (vesículas, pústulas), prurito ardiente, calores con sudor nocturno, inquietud.

b. Psora latente: aliento agrio, lengua enroscada, calores ardientes, inflamación amigdalina recurrente, faringitis crónica agravada en primavera, sobresaltos durmiendo, etc.

c. Psora secundaria: tartamudeo, sialorrea, congestión cefálica, sensación de calor ardiente o frialdad, respiración asmática espasmódica,

calambres, deseo sexual aumentado o disminuido, temores, etc.

d. Psora terciaria: atrofia hepática, hígado duro, contracciones abdominales, cáncer de mama, de labios, escirro, pólipos de oídos, acné, urticaria, sensación de tensión, constricción, tironeo, caries ósea, parálisis, demencia, úlceras.

e. Psora congénita: eczema pruriginoso, costra láctea, parasitosis, epistaxis, cuadros recidivantes-alternantes, temores.

c. y d. se corresponden con la psora desarrollada de Hahnemann.

f. Sycosis primaria: leucorrea suave que se hace purulenta con olor característico, examina sus genitales, condilomas.

g. Sycosis secundaria: procesos inflamatorios, salpingitis, reumatismo, actitudes obsesivas, suspicaces, crueldad.

h. Sycosis terciaria: procesos proliferativos, cáncer, esclerosis, verrugas, reumatismo crónico, diátesis gotosa, insanía moral.

i. Sycosis congénita: romadizo, uretritis gotosa, oftalmía, cólico del lactante, dermatitis del pañal, verrugas, crueldad, amoralidad.

j. Syphilis primaria: chancro, bubón.

k. Syphilis secundaria: sífilides, enantemas.

l. Syphilis terciaria: lesiones óseas, vasculares, nerviosas, indiferencia, impulsividad, embotamiento, ideas fijas.

ll. Syphilis congénita: bajo peso, malformaciones, hiporreactividad, fontanelas abiertas, vómitos y diarreas debilitantes, otitis supuradas, erupciones pustulosas sin prurito.

Hay que tener presente que para los miasmas venéreos la latencia se manifiesta por síntomas aislados, que no llegan a constituir una enfermedad importante. La transmisibilidad puede producirse en cualquier etapa, a diferencia de la psora.

2 - PRESENTACION DE CASOS CLINICOS

Se evaluaron dos historias clínicas de ocho y casi cuatro años de evolución respectiva-

mente. Con ello se ejemplifica gran parte de lo desarrollado previamente.

Consideramos necesario advertir que cuando un paciente se halle vitalmente comprometido no es conveniente iniciar el tratamiento con un antimiasmático, que sólo acercará el final.

Por otra parte, tanto para Hahnemann como para Allen, y tal como lo observamos diariamente, es infrecuente que un solo remedio logre curar a un enfermo que padece una enfermedad crónica. Se hace necesaria la administración de una secuencia que estará guiada por el cese de la acción medicamentosa y por los síntomas que vayan señalando el miasma en actividad.

2.1 - HISTORIA Nro. 1

Esta es una historia presentada por el Dr. Angel Minotti en el 4to. Congreso de Escuelas Médicas Argentinas.

Enfermedad actual (E.A.)

Se trata de un hombre de 66 años, industrial, quien consulta por úlcera gangrenosa de 4 meses de evolución, en cara posterior de pierna izquierda de 10 x 4 cm., de fondo negro con olor levemente pútrido, hipersensible al tacto. Deambulación imposible por intenso dolor ardiente, como si tuviera un "carbón encendido". (Foto 1).

Se le habían administrado diferentes tratamientos enantiopáticos y cámara hiperbárica sin ninguna mejoría.

Antecedentes personales

Infarto de miocardio. Bypass coronario. ACV con secuela de hemiplejía. Hipertensión arterial. Psoriasis crónica en codos.

Síntomas generales

Friolento. Deseo de sal, picante, vino, pastas y mariscos.

A nivel local, aparte de los descriptos en E.A., descubría los pies por calor ardiente.

Evolución

Teniendo en cuenta los siguientes síntomas "auxiliares" del enfermo.

Impulsivo (PS), Malicioso (V), Cólera por contradicción, Erotismo, Deseo sexual aumentado (PX), Falta de calor vital (PX), Desea sal (VX), picantes (PX), vino (X), almidón, farináceos, ostras y descubre los pies por calor ardiente: se le administra Anthracinum, Nux-v, Sulphur y Carbo-v sucesivamente durante 45 días sin mejoría. (Gráfico 1).

Frente a la falta de evolución favorable decide tomar en cuenta el miasma en actividad evidenciado por la localización sifilítica en la pierna. (Gráfico 2).

Surge Arsenicum album que una vez administrado produce una mejoría global del paciente. (Foto 2).

FOTO 1

FOTO 2

Pero si tomamos en cuenta los síntomas psóricos del enfermo, dejando de lado los sin marcación, también surge el mismo remedio (Gráfico 3). Lo que indica que se trata de un simillimum que cubre tanto al miasma activo como al latente.

P: Psora de Allen X: Pseudopsora S: Syphilis V: Syccosis

2.2 - HISTORIA Nro. 2

Es un paciente atendido en distintas cátedras de la A.M.H.A.

Enfermedad actual

Se trata de un varón de 6 años de edad que consulta en marzo de 1996 por pronunciar incorrectamente algunas palabras. Fue difícil para comenzar a hablar como para la identificación. Amable, dulce, obstinado, inquieto, contrario, desordenado, temor de la oscuridad, egolatría, prudente, deseo de nuevo, **carne**, fideos, pizza. Cólera con rostro rojo. Friolento, le agrada que lo abriguen. **Transpiración de cabeza durmiendo** con olor ácido. Hambre a las 11 a.m. (Gráficos 4 y 5).

Antecedentes familiares

Asma, hipertensión arterial y tuberculosis.

Medicación: CALCAREA CARBONICA 100, dos dosis.

Evolución

Tuvo algunos procesos de tos y comenzó a ser franca rebeldía en el colegio y en casa. Irritable. Le saca dinero a su madre. Toca todo. Transpiración de cabeza. Tres meses después, por persistencia de cleptomanía, egolatría, quejoso, vacío de estómago a las 11 a.m., transpiración de cabeza durmiendo, desordenarse y lento en su aprendizaje verbal: SULPHUR 200.

Al mes de Sulphur presenta un cuadro febril prolongado sin foco que se medicó con PULSATILLA 100 en plus.

Siete meses después está histérico, con ataques de furia, **insulta**, grita y llora. Se niega a ir al colegio. No acata órdenes. Sin miedos. Persiste friolento y desordenado.

TUBERCULINUM 200 dos dosis.

Al mes de la T.K. lo notan mejorado de todas sus manifestaciones. Persiste con problemas para pronunciar la "r", friolento y conductor. Tres meses más tarde vuelve con ataques de furia por contradicción. Patea, golpea, insulta. Desordenado.

TUBERCULINUM 1000 2 dosis.

Al tercer día de la toma comenzó a gritar como loco, rompiendo los cajones con un martillo. Juega con fuego, destruye sus juguetes (Gráfico 6). Se comenzó con

BELLADONA 3 L/M diariamente y luego de tres meses se comenzó a espaciar por su mejoramiento general.

A los veinte meses de evolución, luego de un mes sin medicación, comienza a morder a un compañero. Está locuaz, desobediente. BELLADONA 10MIL, una dosis.

Cuatro meses más tarde está desobediente, cruel con el perro, se ensucia, desaliñado, quiere irse de su casa. Se le administra SULPHUR 10MIL, luego de lo cual dijo ser "el rey" y la madre "su súbdita", bañándose más fácilmente, pero continuó agravándose su comportamiento con mayor audacia, desafiante, menos afectuoso, intolerante al viento, furioso. Aparentemente se agravó después de la muerte de su abuelo. Se tomaron en cuenta tres síntomas con marcación miasmática psórica: **Insultante, Transpiración de cabeza durmiendo y Deseo de carne**, que permanecían desde la primera consulta sin modificación cubiertos por Tuberculinum y Mercurius (Gráfico 7). Como había recibido T.K. Sin mejoría sostenida, se le administró MERCURIUS 10MIL, una dosis.

Al mes insulta menos, persiste con travesuras, saca dinero, menos desordenado. MERCURIUS 50MIL, una dosis.

A los dos meses continúa con travesuras, pero está más obediente. MERCURIUS 3L/M, 5 gotas una vez al día.

Fue mejorando su comportamiento y la dinamización hasta 6L/M. A los ocho meses de comenzado Mercurius se lo nota **indiferente con sus deberes, sucio y distante afectivamente**, por lo cual se le administra SULPHUR 1L/M en dinamizaciones crecientes y espaciando las tomas. A los cinco meses de comenzar con Sulphur hace sus tareas sólo, se higieniza, colabora con las actividades domésticas y presenta, excepcionalmente, crisis de enojos de breve duración y se disculpa por ello. Permanece varios meses sin medicación y con óptima evolución.

3 - DISCUSION

En el primer caso se llega al remedio curativo luego de sucesivos fracasos en el tratamiento. En la primera repertorización se toman síntomas mentales, generales y particulares. Calcárea y Sulphur cubrían 10 de los 13 síntomas. Fueron suministrados sin éxito. En la segunda repertorización se consideran solamente síntomas locales con marcación miasmática (22 en total), que evidencian una *sypphilis* activa. En este caso *Arsenicum album* cubre 19 síntomas, siendo finalmente el remedio correcto. Pero si tomamos los síntomas de la psora (miasma latente en este enfermo), *Arsenicum album* también la cubre. Por lo tanto este medicamento es el *simillimum* aunque no cubra los síntomas que no son de naturaleza miasmática.

En el segundo caso, el paciente ya había sido medicado durante su evolución con el remedio que finalmente habría de completar la curación, pero en el momento en que fue indicado, su miasma activo (psora cubierta por *Mercurius*), impedía que el medicamento actuara. Una vez tratada la psora, Sulphur pudo actuar. Esto confirma que cuando no se trata el miasma activo, el paciente no mejora o incluso se empeora. (*Gráfico 8*).

4 - RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Para mejorar los resultados terapéuticos consideramos conveniente, cuando no hay un remedio que cubra la Totalidad Sintomática Característica (TSC), que los síntomas miasmáticos sean jerarquizados en primer lugar, para luego seleccionar el remedio que abarque los síntomas que expresen la individualidad y que no tienen una relación directa con el miasma.

Si no se halla un medicamento que cubra la Totalidad Sintomática Miasmática, se hace indispensable cubrir con el remedio la sintomatología del miasma activo y dejar de lado el latente. Frente a la falta de predominio claro de un miasma se comenzará por la psora.

Consideramos que la marcación o seriación miasmática debe estar basada en los hallazgos clínicos publicados por S. Hahnemann y H. Allen, y de los que podamos agregar siguiendo el mismo criterio para evitar interpretaciones personales, originadas en especulaciones teóricas y filosóficas.

Si bien esta forma de encarar el enfermo no resuelve la totalidad de las dolencias ni está exenta de dudas y dificultades en su aplicación, estamos convencidos por lo constatado en la práctica, que la evaluación clínico-miasmática facilita el hallazgo del *simillimum* y el control evolutivo.

Anexo 1

1	IMPULSIVO	PS	-	-	2	1	1	-
2	MALICIOSO	V	2	1	3	2	1	1
3	COLERA POR CONTRADICCIÓN	-	-	-	-	-	3	-
4	EROTISMO	-	1	1	1	2	-	2
5	DESEO SEXUAL AUMENTADO	PDX	3	1	2	2	2	3
6	FALTA DE CALOR VITAL	PX	3	2	2	2	2	3
7	DESEA SAL	VX	2	1	3	-	1	3
8	DESEA PICANTE	PX	-	1	-	-	1	-
9	DESEA VINO	X	2	3	1	2	2	3
10	DESEA ALMIDÓN	-	1	-	-	-	-	-
11	DESEA FARINACEOS	-	1	1	2	1	-	-
12	DESEA OSTRAS	-	2	1	2	3	-	1
13	DESCUBRE PIES POR CALOR	-	1	3	-	1	1	1

P: Psora de Allen X: Pseudopsora V: Sycosis S: Syphilis D: Psora desarrollada

Anexo 2

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍNTOMAS	MIASMA		MEDICAMENTOS				
	RTC	+	ARS.	CARB-V.	SIL	LACH	MERC
ARTERIOESCLEROSIS (Pecho)			1	-	-	1	-
DEGENERACIÓN ADIPOSITA CARDIACA			3	-	-	-	-
GANGRENA (Gral.)	SVX		3	2	3	3	1
GANGRENA (Extrem.)	SVX		3	2	-	3	-
GANGRENA PIERNA		SV	-	-	-	-	-
ULCERA GANGRENOSA M. INF.		S	3	2	-	3	-
ULCERA GANGRENOSA PIERNA		S	3	2	-	-	-
GANGRENA FRIA (Piel)		S	3	2	2	2	1
ULCERA PROFUNDA M. INF.		S	3	-	3	-	3
ULCERA FETIDA M. INF.		S	-	3	-	3	3
ULCERA PROFUNDA (Piel)	X	S	3	2	3	3	3
ULCERA FETIDA (Piel)		S	2	2	3	-	1
ULCERA SENSIBLE (Piel)		DS	2	1	2	3	2
ULCERA BASE NEGRA (Piel)		S	3	-	1	1	-
ULCERA BASE NEGRA M. INF.		S	3	3	2	3	-
ULCERA SANGRANTE M. INF.		S	-	1	-	-	3
ULCERA SANGRANTE (Piel)		S	3	2	2	3	3
ULCERA ARDIENTE M. INF.	D		3	3	3	-	3
ULCERA ARDIENTE PIERNA		D	3	2	3	-	2
ULCERA DOLOROSA PIERNA		DS	3	-	1	-	-
ULCERA ARDIENTE (Piel)		D	3	3	3	1	3
ULCERA "QUEMADO" (Piel)		D	3	2	-	1	-

Gráfico 3

Nº	AU.	MED.	MIASMA	DESCRIPCION DE LOS SINTOMAS
1	1	30	PS	MENTALES; IMPULSIVO
2	1	235	PDX	GENITAL MASC.; DESEO SEXUAL; AUMENTADO
3	1	154	PX	GENERALIDADES; CALOR, oleadas de; VITAL, calor, falta de
4	1	20	PX	ESTOMAGO; DESEOS alimenticios; PICANTES
5	1	13	D	EXTREMIDADES; ULCERAS; MIEMBROS INFERIORES; ARDIENTES
6	1	58	D	EXTREMIDADES; ULCERAS; PIERNA

POS	ABR. MEDIC.	CS	PUN	0	0	0	0	0	0
1	ARS	6	13	2	1	3	1	3	3
2	PULS	5	12	3	3		1	3	2
3	MERC	5	11	1	2	2		3	3
4	CAUST	5	8		1	3	1	2	1
5	SULPH	5	7		1	2	1	1	2
6	SIL	4	12		3	3		3	3

Gráfico 4

Nº	AU.	MED.	MIASMA	DESCRIPCION DE LOS SINTOMAS
1	1	41	P	MENTALES; TEMOR; OSCURIDAD, DE LA
2	1	20		MENTALES; EGOLATRIA (Egotismo. Habla de sí mismo para afirmarse); AMOR PROPIO
3	1	22		MENTALES; PRUDENTE (Virtud, que obra con moderación y sensatez)
4	1	14		MENTALES; HABLAR; LENTO PARA APRENDER A
5	1	52	VX	ESTOMAGO; DESEOS alimenticios; SAL
6	1	9		ESTOMAGO; DESEOS alimenticios; HUEVOS
7	1	37	PVX	ESTOMAGO; DESEOS alimenticios; CARNE
8	1	10		ESTOMAGO; DESEOS alimenticios; FARINACEOS
9	1	88		ESTOMAGO; SED; AUSENCIA DE

POS	ABR. MEDIC.	CS	PUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SULPH	8	10		2	1	1	1	1	2	1	1
2	CALC	7	12	2	2		1	2	2	2	1	
3	NAT-M	6	11	1			3	3		1	2	1
4	CALC-P	6	8	1			1	2	1	2	1	
5	CAUST	6	8	2		1	1	2		1		1
6	SIL	5	6	1	2	1	1	1				
7	LYC	4	7	2	2	1						2

co 5

AU.	MED.	MIASMA	DESCRIPCION DE LOS SINTOMAS
1	41	P	MENTALES; TEMOR; OSCURIDAD; DE LA
1	52	VX	ESTOMAGO; DESEOS alimenticios; SAL
1	37	PVX	ESTOMAGO; DESEOS alimenticios; CARNE

POS	ABR. MEDIC.	CS	PUN	1	2	3
				0	0	0
1	CALC	3	6	2	2	2
2	CALC-P	3	5	1	2	2
3	CAUST	3	5	2	2	1
4	MED	3	5	2	2	1
5	NAT-M	3	5	1	3	1
6	SANIC	3	4	1	2	1
7	CARB-V	2	5	2	3	

co 6

AU.	MED.	MIASMA	DESCRIPCION DE LOS SINTOMAS
1	69	PDV	MENTALES; COLERA VIOLENTA
5	10		MENTALES; COLERA; ROSTRO PALIDO, LIVIDO, CON EL; ROJO
1	38		MENTALES; DESTRUCTIVIDAD
1	8		MENTALES; INCENDIAR; COSAS, QUIERE
1	54		MENTALES; ILUSIONES; ESPECTROS; FANTASMAS, ESPIRITUS, VE
1	14		MENTALES; HABLAR; LENTO PARA APRENDER A

ABR. MEDIC.	CS	PUN	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0
BELL	6	13	1	3	2	3	3	1
HYOS	5	7	1	1	2	1	2	
STRAM	5	7	1	1	2	1	2	
PHOS	5	5	1		1	1	1	1
HEP	4	8	3		1	3	1	
STAPH	4	6	3	1	1	1		
CALC	4	5	2	1	1			1
SULPH	4	5	1		1		2	1
NUX-V	3	8	3	3	2			
NAT-M	3	7	2				2	3

Gráfico 7

Nº	AU.	MED.	MIASMA	DESCRIPCION DE LOS SINTOMAS
1	1	54	P	MENTALES; INSULTANTES (Que atenta contra la moral)
2	1	37	PVX	ESTOMAGO; DESEOS alimenticios; CARNE
3	1	16	LD	CABEZA; TRANSPIRACION; SUEÑO; DURANTE

POS	ABR. MEDIC.	CS	PUN	1 2 3		
				0	0	0
1	MERC	3	4	1	1	2
2	TUB	3	3	1	1	1
3	CALC	2	5		2	3

Gráfico 8

LEY - POSTULADOS HOMEOPATICOS

BIBLIOGRAFIA

- 1) ALLEN, J. Henry: Psora y Pseudopsora. Sycosis.
- 2) GHATAK, N.: Enfermedades Crónicas. Su causa y su curación.
- 3) GROSSO, Armando: Páginas de Homeopatía.
- 4) HAHNEMANN, Samuel: Enfermedades crónicas. Organón del arte de curar.

5) SANCHEZ Ortega, Proceso: Apuntes sobre los miasmas. Medicina Homeopática. Teoría y Práctica.

6) STAGNETTO, José: Actas del 1º Congreso de la FAMHA

7) YAHBES, Eduardo A.: Actas del 50º Congreso de la LMHI. Actas del 51º Congreso de la LMHI. Actas del 1º Congreso de la FAMHA. Actas del 2º Congreso de la FAMHA.